

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 2
2022

«Al-Ferganus» MChJ Nashriyot markazi.

A. M. Abdullayev

2-tom, 2-son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

Fevral 2022 y.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi.

16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA, A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022: 5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 2021 yil 23 mart.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №2. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» nashriyot markazi,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Publishing Center «Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 2

February, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A. Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022: 5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.

Registration No. 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 dated March 23, 2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 2(5).

<https://alferganus.uz>

© Publishing Center«Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Издательский центр «Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц.

16+

Том 2, Номер 2.

Февраль 2022 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022:5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 4446-5760-5988-7507-е628-4252-5710 от 23 марта 2021 года.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №2.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©Издательский центр «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1. **Abdullaev Alisher Makhmudovich** 7
Institutional reforms as a key driver of entrepreneurial activities in Uzbekistan
2. **Akhunova Marifat Khakimovna** 15
Influence of the pandemic on the development of innovations in the world
3. **Iyosov Asrorjon Akhrorjon Ugli** 23
Prospects For Industrial Export Cluster Development

Pedagogika fanlari / Pedagogical sciences/ Педагогические науки

4. **Mikheeva Alexandra Ivanovna** 31
Physical education and physical activity in modern lifestyle

Physical and mathematical sciences / Fizika-matematika fanlari / Физико - математические науки

5. **Akhmedova Gavkharkhon, Makhmudova Ozodakhon** 40
Non-standard solutions of trigonometric equations
6. **Esanov Nuriddin Kurbanovich, Almuratov, Shavkat Narpulatovich, Jurayev, Uktam Shavkatovich** 51
Free vibration of three-layer shallow spherical shells
7. **Kosimova Makhbubakhon Yakubjanovna** 57
Use interdisciplinary links to improve the quality of students' learning
8. **Nasirov Tulkun Zakirovich, Toxirova Go'zal Sadullayevna** 65
The diffusion as the investigation object in optic materials
9. **Xolmurzayev Abdirasul, Alidjanov Adiljan** 73
The use of methods of projective geometry in the construction of projections of shapes with predetermined conditions

Texnik fanlar / Technical sciences / Технические науки

10. **Akhmedov Jamoldin Djhalolovich, Jurayev Uktam Shavkatovich** 82
Formation of landscape architecture on the territory of samarkand in antiquity and the middle ages
11. **Dusmatov Abdurahim Dusmatovich, Akhmedov Akhadjon Urmonjonovich, Mavlonova Oygul Uljaboyevna** 90
Interlayer shifts of two-layer combined cylindrical shells taking into account temperature loads
12. **Nurmatov Doniyor Olimjon ugli, Juraboyev Asilbek Tolibjon ugli, Toshpulatova Barchinoy Ravshanovna** 98
Tasks and features of transport and its landscape development in modern urban planning theory

E'lon / Reklama / Advertisement

- Advertisement* 107
- Our publications* 113

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 2

Volume: 2

Published:

28.02.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Dusmatov A.D., Akhmedov A.U., Mavlonova O.U. (2022). Interlayer shifts of two-layer combined cylindrical shells taking into account temperature loads. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (2), 90-97.

Дўсмаатов А.Д., Ахмедов А.Ў., Мавлонова О.Ў. (2022). Ҳарорат таъсиридаги икки қатламли комбинатциялашган цилиндрсимон қобикларнинг қатламлараро силжиши. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (2), 90-97.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6470589>

Dusmatov, Abdurahim Dusmatovich
PhD, dotsent

Akhmedov, Akhadjon Urmonjonovich
Senior Lecturer

Mavlonova, Oygul Uljaboyevna
Assistant
Department of Applied Mechanics
Fergana Polytechnical Institute

UDC 62/64+66/69

INTERLAYER SHIFTS OF TWO-LAYER COMBINED CYLINDRICAL SHELLS TAKING INTO ACCOUNT TEMPERATURE LOADS

Abstract: This article presents the results of a study of two-layer slabs. The transverse shifts of the compliance layers of the adhesive joint are taken into account, taking into account temperature loads. At the same time, interlaminar shifts, shrinkage, and other mechanical characteristics are taken into account, which makes it possible to estimate strength and stability with a sufficiently high accuracy for engineering problems.

Key words: stress-strain state, interlayer shifts, shrinkage, strength, transverse shear, adhesive layer, displacement, shear function, shear stresses, deflection, shear modulus, temperature effect

МЕЖДУСЛОЕВЫЕ СДВИГИ ДВУХСЛОЙНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК С УЧЕТОМ ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАГРУЗОК

Дусматов Абдурахим Дусматович
к.т.н., доцент

Ахмедов Ахаджон Урмонжонович
Старший преподаватель

Ойгул Улжабоевна Мавлонова

Ассистент

Кафедра «Прикладная механика»

Ферганский политехнический институт

Аннотация: В данной статье излагаются результаты исследования двухслойных плит. Учитываются поперечные сдвиги слоев податливости клеевого шва с учетом температурных нагрузок. При этом учтены межслоевые сдвиги, усадка и другие механические характеристики, что позволяет оценить прочность и устойчивость с достаточно высокой точностью для инженерных задач.

Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, междуслоевые сдвиги, усадка, прочность, поперечные сдвиг, клеевой слой, перемещение, функция сдвига, касательные напряжения, прогиб, модуль сдвига, влияние температуры.

ҲАРОРАТ ТАЪСИРИДАГИ ИККИ ҚАТЛАМЛИ КОМБИНАТЦИЯЛАШГАН ЦИЛИНДРСИМОН ҚОБИҚЛАРНИНГ ҚАТЛАМЛАРАРО СИЛЖИШИ

Дўсमतов Абдурахим Дўсमतович,

т.ф.н., доцент

Ахмедов Ахаджон Ўрмонжонович,

катта ўқитувчи,

Мавлонова Ойгул Ўлжабоевна

ассистент

«Тадбиқий механика» кафедраси

Фаргона политехника институти

Аннотация: Ушбу мақолада физик-механик хоссалари жиҳатидан фарқ қилувчи икки қатламли цилиндрсимон қобиқларни кучланганлик ва деформацияланганлик ҳолатларини ҳарорат таъсиридаги қатламларнинг силжиши деформациялари ҳамда елимли чоклар кўндаланг силжишлари ва мойиллиги ҳамда композит қатламнинг торайишини ҳисобга олган ҳолдаги тадқиқот натижалари тақдим этилган. Бунда қатламлараро силжишлар ва бошқа механик характеристикалар шундай эътиборга олинганки, ушбу муҳандислик масалалари учун мустаҳкамлигини ва устиворлигини инженерлик масалаларига етарлича аниқроқ баҳолаш имконини беради.

Таянч сўзлар: кучланганлик ва деформацияланиш ҳолати, мустаҳкамлик, цилиндрсимон қобиқ, ҳарорат, композит қатлам, торайиш, кўндаланг силжиш, елимли қатлам, кўчиш, силжиш функцияси, уринма кучланиш, эгилиш, силжиш модули, ҳарорат таъсири.

В работе излагаются результаты исследования напряженно-деформированное состояние (НДС) двухслойных комбинированных цилиндрических оболочек учетом усадки композиционного слоя и влияние

температурных нагрузок. Учтены межслоевые сдвиги и другие механические характеристики, что позволяет оценить прочность и НДС с достаточно высокой точностью для инженерных задач.

Клеевые швы между слоями служат для обеспечения монолитности конструкций и существенно влияют на перераспределение усилий между слоями. При расчете на прочность и устойчивость комбинированных конструкций, учет влияния клеевого слоя особо важен в случаях, когда конструкция подвержена температурным воздействиям или когда имеется опасность потери прочности и устойчивости двухслойных оболочек.

Рис.1 Распределения функций Φ_i , τ_i по толщине оболочки

Рассмотрим исследования напряженно-деформированное состояние НДС двухслойной цилиндрической оболочки учетом поперечного сдвига композитных слоев и податливости клеевого шва (4,5). Задачи деформативности и прочности комбинированных двухслойных цилиндрических оболочки учетом межслоевых сдвигов, построенных на основе металла и стеклопластика.

В работе рассматривается комбинированная цилиндрической оболочки слой которой связанных между собой податливом тонким клеевым швам находящиеся под действием температурных и внешних статических нагрузок. Тепловое воздействие оказывает существенное влияние на поведение комбинированного двухслойного материала. При нагреве комбинированных конструкция существенно изменяются напряжения в склеивающем и стеклопластиковом слоях. Температура сильно влияет на все механические свойства комбинированных слоистых плит.

В данной работе задачи термоупругости двухслойных плит решается с использованием уточненной теории С.А.Амбарцумяна (1). При этом считается, что второй стеклопластиковый армирующий слой имеет значительно меньшую толщину, чем первый.

Построение уточненной теории в работе основана на энергетических соображениях. Анализ влияния температурного воздействия в слоях и между слоями выполнен для комбинированной цилиндрической оболочки, состоящей из металлического и стеклопластикового (армирующего) слоев.

Принимая во внимание принятые гипотезы, имеем:

$$e_\gamma = 0; U_\gamma = \omega(\alpha, \beta); \quad (1)$$

Деформации сдвига несущего слоя можно записать в виде:

$$e_{\alpha\gamma} = 0,5 \left(\frac{h^2}{4} - \gamma^2 \right) \Phi_1(\alpha, \beta) + \left(0.5 - \frac{\gamma}{h} \right) \frac{\tau_1(\alpha, \beta)}{G_{13}^{(1)}}, \quad (2)$$

$$e_{\beta\gamma} = 0,5 \left(\frac{h^2}{4} - \gamma^2 \right) \Phi_2(\alpha, \beta) + \left(0.5 - \frac{\gamma}{h} \right) \frac{\tau_2(\alpha, \beta)}{G_{23}^{(1)}}, \quad (3)$$

Деформации сдвига армирующего слоя

$$e_{\alpha\gamma}^{(2)} = \left(\frac{1}{2} + \frac{\gamma_1}{\delta} \right) \frac{1}{G_{13}^{(2)}} \tau_1(\alpha, \beta) \quad (4)$$

$$e_{\beta\gamma}^{(2)} = \left(\frac{1}{2} + \frac{\gamma_1}{\delta} \right) \frac{1}{G_{23}^{(2)}} \tau_2(\alpha, \beta) \quad (5)$$

В более мощном несущем слое полагаем наличие сдвигом, возникающих за счет действия поперечной силы и определяемых функциями:

$\Phi_1(\alpha, \beta), \Phi_2(\alpha, \beta)$:

Здесь h, δ – толщина несущего и армирующего слоев;

$\Phi_i = \Phi_i(\alpha, \beta)$ – произвольные искомые функции сдвига;

$\tau_i = \tau_i(\alpha, \beta)$ – искомые касательные напряжения;

$G_{ik}^{(1)}, G_{ik}^{(2)}$ – модули сдвигом первого и второго слоев ($i=1,2; K=3$).

Координаты γ имеют следующие границы изменения: для первого слоя $-\frac{h}{2} \leq \gamma \leq +\frac{h}{2}$; для второго $-\frac{\delta}{2} \leq \gamma_1 \leq +\frac{\delta}{2}$. (см.рис.1)

Из решения задачи теплопроводности получено такое распределение температуры в слоях:

В первом слое $T_1 = T_1^0 + \theta_1 \gamma$

Во втором слое $T_2 = T_2^0 + \theta_2 \gamma \quad (6)$

При этом $-\frac{h}{2} \leq \gamma \leq +\frac{h}{2}; -\frac{\delta_n}{2} \leq \gamma_1 \leq +\frac{\delta_n}{2};$

где θ_1, θ_2 – температурные градиенты в слоях;

T_1^0, T_2^0 – температуры срединных плоскостей слоев;

Принимая как обычно для полных деформации:

$$\varepsilon_{\text{пол}} = \varepsilon_{\text{упр}} + \varepsilon_T \quad (7)$$

Где $\varepsilon_{\text{упр}}$ – упругая деформация системы

ε_T – деформация от температурных воздействий

Физический закон для слоев будет иметь вид:

Для первого слоя

$$\sigma_x^{(I)} = C_{II}(\varepsilon_x^I + \mu \cdot \varepsilon_y^I) - C_I \cdot T_1$$

$$(x \rightarrow y, C_{11} \rightarrow C_{22}, C_1 \rightarrow C_2, \mu_{12}^I \rightarrow \mu_{21}^I); \quad (8)$$

Для второго слоя

$$\sigma_x^{(II)} = B_{II}(\varepsilon_x^{II} + \mu_{21}^{II} \cdot \varepsilon_y^{II}) - D_I \cdot T_2$$

$$(x \rightarrow y, B_{11} \rightarrow B_{22}, D_1 \rightarrow D_2, \mu_{12}^{II} \rightarrow \mu_{21}^{II}); \quad (9)$$

Здесь

$$C_{II} = \frac{E_1^I}{1 - \mu_{12}^I \cdot \mu_{21}^I}; \quad C_{22} = \frac{E_{21}^I}{1 - \mu_{12}^{II} \cdot \mu_{21}^{II}};$$
$$B_{II} = \frac{E_1^{II}}{1 - \mu_{12}^{II} \cdot \mu_{21}^{II}}; \quad B_{22} = \frac{E_2^{II}}{1 - \mu_{12}^{II} \cdot \mu_{21}^{II}}; \quad (10)$$

Где E_1^i, E_2^i - модуль упругости слоев ($i=1,2$);

$\mu_{12}^i \cdot \mu_{21}^i$ - коэффициент Пуассона слоев ($i=1,2$);

$$C_1 = C_{II}(\alpha_{Ix} + \mu_{I2} \cdot \alpha_{Iy}); \quad C_2 = C_{22}(\alpha_{Iy} + \mu_{21}^I \cdot \alpha_{Ix});$$

$$D_1 = B_{II}(\alpha_{2x} + \mu_{21} \cdot \alpha_{2y}); \quad D_2 = B_{22}(\alpha_{2y} + \mu_{21}^{II} \cdot \alpha_{2x}); \quad (11)$$

Где $\alpha_{1x}, \alpha_{1y}, \alpha_{2x}, \alpha_{2y}$ - коэффициенты температурного расширения первого и второго слоя.

Уравнения деформирования плиты получены с помощью вариационного принципа, в качестве функционала принята полная энергия системы. Функционал имеет виде:

$$U = 1/2 \iint (U_F \left(\frac{\partial^2 W}{\partial \alpha^2}, \frac{\partial^2 W}{\partial \beta^2}, \frac{\partial^2 W}{\partial \alpha \partial \beta}, \frac{\partial U_0}{\partial \alpha}, \frac{\partial U_0}{\partial \beta}, \frac{\partial \Phi_1}{\partial \alpha}, \frac{\partial \Phi_1}{\partial \beta}, \frac{\partial \Phi_2}{\partial \alpha}, \frac{\partial \Phi_2}{\partial \beta}, \frac{\partial \tau_1}{\partial \alpha}, \frac{\partial \tau_1}{\partial \beta}, \right. \\ \left. \frac{\partial \tau_2}{\partial \alpha}, \frac{\partial \tau_2}{\partial \beta}, \frac{\partial W}{\partial \alpha}, \frac{\partial W}{\partial \beta}, U_0, V_0, \Phi_1, \Phi_2, \tau_1, \tau_2, W \right) d\alpha, d\beta \quad (12)$$

С помощью вариационного уравнения Эйлера, получена система дифференциальных уравнений четвертого порядка в частных производных относительно неизвестных. В качестве примера берём стеклопластиковый слой металлическим армирующим слоем.

При определении НДС двухслойной оболочки варьировались сдвига и толщина склеивающего шва и исследовано влияние изменения толщин несущих слоёв.

В качестве примера (стеклопластиковый слой с металлическим армирующим слоем) выполнен расчет двухслойных цилиндрических оболочек под действием равномерно-распределенного внутреннего давления $q=0.1$ Мпа. Предполагается, что внешний металлический армирующий слой тоньше стеклопластикового ($h_n > \delta_M$).

Для анализа влияния податливости склеивающего слоя на НДС двухслойных цилиндрических оболочек с учетом поперечных сдвигов произведен расчет при следующих параметрах.

$$E_1^{(1)} = E_2^{(1)} = 2.02 \cdot 10^5; \mu_{12}^{(1)} = \mu_{21}^{(1)} = 0,285; E_1^{(2)} = 0,471 \cdot 10^5 \text{ Мпа}$$

$$E_1^{(2)} = 0,49 \cdot 10^5 \text{ Мпа}, \mu_{12}^{(2)} = \mu_{21}^{(2)} = 0,385, R_M = 10.50 \text{ см},$$

$$R_n = 10.35 \text{ см}; h_n = 2.04 \text{ мм}, \delta_M = 0.96 \text{ мм}.$$

$$G_{12}^1 = G_{13}^1 = G_{23}^1 = 7,87 \cdot 10^4 \text{ Мпа}; G_{12}^2 = 5.5 \cdot 10^3 \text{ Мпа}, G_{13}^2 = 4,2 \cdot 10^3 \text{ Мпа}, G_{23}^2 = 0,35 \cdot 10^3 \text{ Мпа}.$$

Рис.2.

Если учесть только усадку стеклопластикового слоя ($q=0, T^0=0^{\circ}\text{C}$), при $\beta_{2x} = \beta_{2y} = 0,4 \cdot 10^{-6}$ при $h_{ш} = 0,01$ мм изменение модуля сдвига шва в 100 раз (от $5 \cdot 10^2$ МПа до $5 \cdot 10^4$ МПа) приводит к изменению напряжений в стеклопластиковом слое $\delta_{\alpha}^{(2)}$ и $\delta_{\beta}^{(2)}$ на 0,05 и 0,02 %, прогиб также увеличивается незначительно (лишь на 0,03% .) А если одновременно учесть усадку и неравномерный нагрев ($T_{нар} = 20^{\circ}\text{C}, T_{вн} = 200^{\circ}\text{C}, T_{шов} = 68^{\circ}\text{C}, q = 0$), то увеличение $G_{шк}$ в 100 раз (при $\alpha = \frac{l}{6}$) от $G_{шк} = 5 \cdot 10^2$ МПа до $5 \cdot 10^4$ МПа приводит

- а) к уменьшению прогиба на 6,5%;
- б) уменьшению U_0 на 2,8%;
- в) уменьшению τ_1 на 25%;
- г) увеличению ϕ_1 на 45%; (см,рис.2)

Эпюры U_0, τ_1, ϕ_1 и W вдоль оси α показаны на рис.2.

При малых сдвиговых жесткостях увеличение толщины склеивающего шва оказывает существенное влияние на деформативность оболочки. Так, например, увеличение $h_{ш}$ от $1 \cdot 10^{-3}$ до $5 \cdot 10^{-2}$ см (при $\alpha = \frac{l}{2}$) приводит к увеличению W на 3,6% а также к увеличению U_0 на 7,9%.

Следует заметить, что чем меньше модуль сдвига, тем больше влияние податливости шва не деформативность слоистых комбинированных цилиндрических оболочек.

Численные примеры показали, что модуль сдвига и толщина шва оказывают большое влияние на прочность и деформативность комбинированных двухслойных цилиндрических оболочек, если модуль сдвига склеивающего слоя значительно меньше модуля сдвига слоев. Если первый мощный слой состоит из композиционного материала, то влияние поперечного сдвига на напряженно-деформированное состояние комбинированных цилиндрических оболочек будет больше.

Список использованной литературы:

1. Амбарцумян, С. А. (1982). *Разномодульная теория упругости*.
2. Дусматов, А. Д., Ахмедов, А. У., Маткаримов, Ш. А., & Мамажонов, Б. А. (2022). Междуслоевые сдвиги двухслойных комбинированных бетоно-стеклопластиковых плит. *Universum: технические науки*, (1-1 (94)), 78-82
3. Касимов, И. И., Дусматов, А. Д., Хамзаев, И. Х., Ахмедов, А. У., & Абдуллаев, З. Д. (2020). Исследование влияния напряженно-деформированного состояния трехслойных комбинированных пологих оболочек на их физико-механические характеристики. *Журнал Технических исследований*, 3(2).
4. Касимов, И. И., Дусматов, А. Д., Ахмедов, А. У., & Абдуллаев, З. Д. (2020). Расчет асфальтобетонных дорожных покрытий. *Журнал Технических исследований*, 3(1).
5. Дусматов, А. Д., Хамзаев, И. Х., & Рахмонов, А. Т. У. (2021). Исследование напряженно-деформированное состояние и устойчивости двухслойных комбинированных плит и оболочек с учетом поперечного сдвига и податливости клееного шва. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 435-446.
6. Хамзаев, И. Х., Умаров, Э. С., Касимов, Э. У., & Ахмедов, А. У. (2019). Расчет многослойной плиты на упругом основании-ФерПИИ. *I Международной научно-практической кон-и*, 24-25
7. Маткаримов, Ш. А., & Ахмедов, А. У. (2020). Расчет асфальтобетонных дорожных покрытий на упругом основании. *Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсутович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии*, 96.
8. Касимов, И. И., Дусматов, А. Д., Ахмедов, А. У., & Абдуллаев, З. Д. (2019). Исследование состояния двухслойных осесимметричных цилиндрических оболочек на физико-механические характеристики. *Техник тадқиқотлар журнали*, (2).
9. Irkinivich, K. I., Umaraliyevich, K. I., & Urmonjonovich, A. A. (2019). Improvement of asphalt concrete shear resistance with the use of a structure-forming additive and polymer. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(11), 1361-1363.

10. Kasimov, I. I., Dusmatov, A. D., Akhmedov, A. U., & Abdullaev, Z. J. (2019). The research of two-layers axially symmetrical cylindrical clad layers on their physic mechanical properties. *Журнал Технических исследований*, (2).
11. Dusmatov, A. D. (2019). Investigation of strength and stability of three-layer combined plates used in underground structures. *Scientific-technical journal*, 22(2), 63-67.
12. Касимов, И. И., Дусматов, А. Д., Ахмедов, А. У., & Абдуллаев, З. Д. (2020). Расчет асфальтобетонных дорожных покрытий. *Журнал Технических исследований*, 3(1).
13. Kasimov Ibrahim Irkinovich, Hamzaev Inomjon Hamzaevich, Dusmatov Abduraxim Dusmatovich, Akhmedov Axadjon Urmonjonovich. Strength and deformation conditions of large deformation-resistant asphalt slabs lying on an elastic base. *Int J Agric Extension Social Dev* 2020;3(2):13-19.
14. Qosimov Ibrokhim Erkinovich, Dusmatov Abdurakhim Dusmatovich, Akhmedov Akhadjon Urmonjonovich. The study of the effect of vehicles on the deformation of modified asphalt: Concrete coatings. *Int J Agric Extension Social Dev* 2020;3(2):06-08.
15. Kasimov, I. I., & Akhmedov, A. U. (2021). Increasing the Shipping Strength of Deformation-Resistant Modified Asphalt Concrete Pavels. *ijarset.com* "International journal of advanced research in science, engineering and technology". ORCID: 0000-0002-0886-1337, 18076-18080.
16. Dusmatov, A. D., Akhmedov, A. U., Abdullayev. Z. D. & Akhtambaev, S. S. (2021). The research influence of strained-deformed state of two-layers axially symmetrical cylindrical clad layers on their physic- mechanical properties. *ijarset.com* "International journal of advanced research in science, engineering and technology". ORCID: 0000-0002-0886-1337, 18315-18319.
17. Dusmatov, A D. (2019) "Investigation of strength and stability of three-layer combined plates used in underground structures," *Scientific-technical journal*: Vol. 22 : Iss. 2 , Article 55. Available at:
18. A.Dusmatov, & Musayev Murodbek Xabibullo o'g'li. (2021). Strength and deformation conditions of slabs of the second layer composite materials. *Eurasian journal of social sciences, philosophy and culture*, 1(1), 9–14.
19. Дусматов, А. Д., Гаппаров, Қ. Ғ., Ахмедов, А. Ў., & Абдуллаев, З. Ж. (2021). Влияния на физико-механические свойство двухслойных цилиндрических оболочек в напряженно-деформированном состоянии. *Scientific progress*, 2(8), 528-533

E'lon / Reklama / Advertisement

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисолаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг қуйидаги ихтисосликлари физика-

математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги, тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali**» - «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali** - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособи, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

K. I. KURPAYANIDI D. E. MAMUROV

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.
Management of
innovative activity
of business entities
in industry:
monograph /
Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.;
edited by
M.A.Ikramov.
-
Fergana
polytechnic
institute. AL-
FERGANUS, 2022.
- 200 p.

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. Khudaykulov

**INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR**

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

Abdullaev A.M.,
Kurpayanidi K. I.,
Khudaykulov A. S.
Institutional
transformation of
the business sector.
Monograph.
Fergana "AL-
FERGANUS",
2021. - 180 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

Э.А.Муминова

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН
ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Muminova, E.A.

Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development

prospects: monograph /Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева

Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М.

Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

Nazarmatov, O.S.
Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p.

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

Ubaydullayev
M.M. G'ozada
defoliatsiya
o'tkazishning
maqbul me'yor va
muddatlari.

Monografiya.
/q.x.f.d., professor
F.J. Teshayev
muharrirligi ostida.
Farg'ona: Al-
Ferganus, 2021. –
160 b.

UBAYDULLAYEV M.M.

**G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI**

Monografiya

Farg'ona - AL – FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

